

РОЛЬ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ДУХОВНО- ПРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

¹Г. Узокова, ²Ш. Муродова

¹Учитель узбекского языка и литературы школы № 207 М.Улугбекского района города Ташкента ²Учитель начальных классов 10-й средней школы Кибрайского района Ташкентской области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11243124>

Аннотация. В статье рассматриваются развитие страны, ее благополучие, духовно-образовательная зрелость ее граждан, мировоззрение, интеллектуальный потенциал, роль народной педагогики в воспитании учащихся начальных классов, а также роль народной педагогики. В статье обсуждаются роль и значение образования учащихся, важные для человека и человечества ценности, воспитание подрастающего поколения и т.д.

Ключевые слова: духовно-образовательная зрелость, интеллектуальный потенциал, развитие страны, народная педагогика, ценности, материальные и духовные потребности.

Abstract. In the article, the development of the country, its well-being, the spiritual and educational maturity of its citizens, worldview, intellectual potential, the role of folk pedagogy in the moral and moral education of primary school students, and the role of folk oral creativity are discussed in the article the role and importance of students' education, the values important for man and humanity, the upbringing of a mature and mature generation, etc., are discussed.

Key words: spiritual and educational maturity, intellectual potential, development of the country, folk pedagogy, values, material and spiritual needs.

I. ВВЕДЕНИЕ

Указ Президента № 60 Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года «О новой стратегии развития Узбекистана на 2022-2026 годы» и Постановление № ПП- № 5712 Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 апреля 2017 года «Об утверждении концепции развития системы образования до 2030 года» Постановление № 187 об утверждении образовательных стандартов, определенных статьей 37 закона по образованию «Открытость и прозрачность деятельности организаций образования должны быть размещены на их официальных сайтах в сети Интернет, обеспечены открытыми информационными ресурсами о деятельности организаций образования.

Развитие любой страны, ее благополучие определяются духовно-образовательной зрелостью, мировоззрением, интеллектуальным потенциалом ее граждан. Духовная зрелость и интеллектуальный потенциал граждан, качество образования и правильная реализация системы, ее содержание и сущность, наличие материальных и духовных условий, служащих всестороннему формированию личности, социальные условия, сложившиеся в обществе оно формируется на основе уровня здоровой окружающей среды, содержания общественных отношений, а также этнопсихологических особенностей населения, нравственных взглядов и жизненных убеждений. Образование и обучение являются неотъемлемой частью любого общества, показателем его культуры и основой его развития.

Сегодня масштабные реформы реализуются как в сфере образования, так и во всех отраслях нашей страны. На основе новых принципов гуманизации социальных структур, законов рыночной экономики, изменения идеологических и моральных принципов, безработицы, материального дефицита, неконтролируемых детей, разлучения семей являются основой для разработки мер и мероприятий, направленных на решение проблем. В этом случае в социальной помощи нуждаются в первую очередь дети, а затем и взрослые. В таких условиях возникла потребность в социальном педагоге как в специалисте, решающем педагогические вопросы, связанные с социальными проблемами общества и помогающем личности в процессе ее социализации.

Оно обеспечивает единство и преемственность социального опыта, духовно-этических и культурных традиций, а также развитие общества. В данной программе представлена современная система управления воспитанием и обучением и основные принципы ее управления, важность использования пословиц, мудрых слов, поговорок в нравственном воспитании учащихся, цель, задачи и задачи нравственного воспитания в начальной школе, управление. уделено внимание методам, формам, принципам, законам и научно-теоретическому подходу к нему.

II. ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ

Развитие общества во многом зависит от среды, в которой живет человек, от духовной основы, проявляющейся в различных сферах человеческой деятельности. Духовную основу составляет народная педагогика, формировавшаяся годами. Ведь народная педагогика располагает богатыми ресурсами для развития человека и его духовной зрелости.

Народная педагогика является результатом творческого продукта всего народа, главным выражением педагогической культуры, и ее корни уходят в глубокую древность. В нем отражаются мечты, видения, представления людей о человеке, семье, воспитании молодого поколения.

По мнению исследователей, народная педагогика – это взгляды трудолюбивых людей и народная мудрость на достоинства и задачи воспитания в воспитании молодого поколения годными людьми, а также методы, средства, приемы, используемые при осуществлении просвещения массами. народа – это совокупность знаний и информации, собранных на основе опыта, которые представляют собой единство знаний и умений. Иными словами, народная педагогика – это совокупность педагогических творений, сведений об образовании, созданных устно массами и передаваемых из поколения в поколение.

А.Е.Измайлов констатировал, что, по определению всех исследователей, изучавших народную педагогику, народная педагогика – это не сумма знаний об образовании, передаваемых из поколения в поколение, но и совокупность преобразований этих знаний в умения и компетенции, основанные на опыт просветительской деятельности народа. Ведь в народной педагогике большое значение как основной источник имеет не только учебный процесс, но и воспитательный процесс. Поэтому, по мнению ученого, в определении народной педагогики образование и воспитание следует выражать как двусторонний процесс, то есть народная педагогика – это исторический и социальный опыт народных масс, передаваемый устно из уст в уста. поколение к поколению – это совокупность эмпирических знаний, информации, навыков и умений, которые были приобретены, проверены и закреплены.

Народная педагогика всеобъемлюща, многогранна, и исследователи указывают на следующие ее источники – это узбекский фольклор, национальные обычаи, традиции, обряды, ценности, народные игры и игрушки, религиозные учения, народное декоративно-прикладное искусство, национальная музыка, изобразительное искусство, искусство танца, народная медицина и тогдали.

Народная медицина также располагает множеством ценных образовательных ресурсов. Большинство этих источников высказывались не отдельно, а в гармонии друг с другом. Например, фольклор включает в себя национальные обычаи, традиции, обряды, народные игры, религиозные учения, народное декоративно-прикладное искусство, национальную музыку, танцевальное искусство, народную медицину и другие источники.

Важнейшим из этих источников является устное творчество народа, передающееся из поколения в поколение и совершенствующееся в ходе исторического и социального развития нашего народа, оказывающее неповторимое влияние на духовно-нравственное развитие личности.

Историки исследуют способы отражения исторических событий в фольклоре, филологи исследуют народные традиции, историки искусства исследуют фольклорную музыку, танцы, игры и тогдали, лингвисты исследуют его диалекты и диалекты, а литературоведы исследуют его связь с письменной литературой. Хотелось бы подчеркнуть, что наука педагогика занимается тем, как вопросы воспитания выражаются в народном творчестве, и что она является важным источником умственного, нравственного, трудового, совершенствования и физического воспитания. Ведь народное искусство является художественным выражением жизни народа, оно отражает понимание народом общественной жизни, ее вкус, удовольствие, социальные, исторические, философские, художественно-эстетические взгляды.

Вот почему ценность народного творчества определяется его воспитательной, идеологической, воспитательной и эстетической ценностью. Оно дает знания о многовековой истории нашего народа, традициях, общественной жизни, широте его мировоззрения, разнообразии его социальных взглядов, величии их мечтаний и надежд, многообразии личных мироощущений, величии и глубине их мечтаний. и надежды, и оно дает духовно-нравственные знания, служение является источником образования.

Интерес детей к народному творчеству особенно силен в подростковом возрасте. Потому что в этом возрасте они живут большими мечтами и, реализуя свои мечты, твердо верят в силу волшебства и фантазии в народном фольклоре.

Во-вторых, артистичность, беглость, музыкальность и простота народного творчества оказывают большое влияние на подростков и вызывают у них интерес. Действительно, в программы дошкольников шире включаются песни, пословицы, загадки, сказки, былины, легенды, повествования, мифы и другие жанры фольклора, выражаются в них народная мудрость.

Все это имеет двойной характер: во-первых, фольклор играет важную роль как источник народной педагогики в воспитании детей дошкольного возраста в духе духовно-нравственных ценностей, а во-вторых, сами эти ценности являются источником народной педагогики выражается в устных произведениях народа.

Ценности - все, что важно для человека и человечества - свобода, мир, истина, просвещение, красота, добро и другие, добро в общественной жизни и природе, имеющие

положительное и отрицательное значение для общества и человека, состоит из суммы состояний добра, зла, красоты и уродства.

Мусурмонова дала следующее определение ценности: «Ценность – это ценность нации, возникшая на основе духовных потребностей человека, успешно выдержавшая испытание временем в практической деятельности, воплотившая духовный мир того или иного человека». нация по своей форме и содержанию есть совокупность духовных и духовных действий, вещей и событий, оцененных как источник формирования духовной культуры».

Следовательно, ценности – это вещи, которые ценятся людьми, а также природа, социальные явления, человеческое поведение и культурные явления, например, технологии или произведения искусства, в основе которых лежит спрос, желание, интерес и цель людей. «Взаимодействие» — это ситуация, возникающая между людьми и окружающей средой. Ценности делятся на разные виды и охватывают все стороны жизни. Философы и ученые классифицируют ценности по-разному в зависимости от их характера. По мнению группы философов и ученых, они состоят из «ценностей жизни» и «ценностей культуры». Представители второй группы классифицируют ценности как «материальные» и «духовные», исходя из традиционности культуры. В третьей группе классификации ценности выражаются как «материальные», «духовные» и «социально-политические». Классификацию второй группы уместно положить в основу воспитания учащихся в духе духовно-нравственных ценностей в начальных классах. Потому что молодое поколение, которое формируется в ответ на запросы современного общества, должно воплощать в себе ценные качества, присущие каждой группе. Духовные ценности влияют на молодое поколение по своему характеру, объему, форме и содержанию. Материальная деятельность является основой создания материальных ценностей и заключается в производстве средств для жизни человека и общества. Духовная деятельность – это совокупность различных идей – научных, философских, нравственных, религиозных. Оба вида деятельности взаимосвязаны и в сотрудничестве напрямую влияют на духовность молодого поколения и развитие общества.

К основным духовным ценностям относятся: свобода, равенство, справедливость, человеческая дружба, воспитание, правильность, добро, красота и др. В творчестве В.П. Тугаринова показано несколько типов ценностей. Различные виды деятельности людей в обществе учёный делит на три направления:

1. Включает сферу материального производства и процесс распространения и обслуживания этой выпущенной продукции.

2. Область общественно-политической деятельности – сюда входит сохранение форм жизни общества.

3. Сфера духовно-идеологической деятельности. Здесь люди занимаются «производством» и распространением своих идей и мыслей.

Ценность — одно из древних и элементарных понятий философии и этики. Это понятие первоначально широко использовалось в древнегреческой этике в значении «богатство», «благодать», «доброта». Позднее, в XIX веке, в западноевропейской философии значение этого понятия изменилось и оно получило название ценности. Ценностная категория встречается в бывшем Союзе с 60-х годов. В нашей республике это понятие широко используется в науке и пропаганде с 1990-х годов. Это пробуждение национального самосознания нашего народа в последние годы, к нашему историческому и

национальному наследию. Это выражение растущей потребности в наших передовых традициях. Понятие ценности впервые широко использовалось в трудах Аристотеля, основоположника науки этики. По его мнению, ценность — многозначное понятие, выражающее качества вещей и событий, в том числе чувства человеческого духа - разум, эмоции, воля и качества существования вообще. По нашему мнению, ценности – это все вещи, которые необходимы человечеству, ситуации, которые ценятся людьми. Он используется в повседневной жизни человека.

Наши педагоги в своей работе отметили, что духовно-нравственные ценности являются важным фактором национальных обычаев и традиций нашего народа, воспитания детей и формирования их сознания, бережного сохранения нашего национального наследия, и в привлечении и интересе к обычаям и ценностям. Например, У. Тоштемиров, Х. Сапоханов, Р. Холматов, Л. Зохидов объясняют ценности следующим образом: «Ценность можно понимать в широком, философском смысле. В философском смысле их характеристиками являются вещи и события, которые полезны для повседневной жизни человека, служат удовлетворению его материальных и духовных потребностей, приносят человеку удовольствие. Ценности – это полезные свойства объективного существа для развития личности и общества. Нравственный смысл ценности – это развитие личности и общества, социальных групп (семьи, нации, сообщества), нравственных качеств общества, правил поведения, понятий, взглядов и передовых традиций.

III. ОБСУЖДЕНИЕ

Эти явления называются моральными ценностями, поскольку являются средством нравственного развития личности и общества. В Конституции Узбекистана впервые в истории нашего народа были признаны человеческое достоинство и ценности и показано, что они должны охраняться законом. Например, статья 13 Общего закона гласит: «Демократия в Республике Узбекистан основана на общечеловеческих принципах, согласно которым человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права являются высшей ценностью». Как сказано в этом Законе, необходимо внушить молодому поколению, что жизнь, свобода, честь, достоинство и другие права человека считаются высшей ценностью, что значимость ценностей является важным инструментом в воспитание зрелого человека в будущем.

Теория ценностей как философская проблема начала изучаться в 1960-е годы, а в Узбекистане ее начали изучать в 90-е годы. Опубликовано несколько научных статей и педагогических исследований о значении ценностей, обычаев и традиций в воспитании молодого поколения. Как мы уже упоминали выше, О. Мусурмонова была одной из первых, кто начал изучать ценности как воспитательное значение и педагогическую проблему с педагогической точки зрения. В докторской диссертации на тему «Педагогические основы формирования духовной культуры старшеклассников» он анализирует ценности, обычаи, традиции с точки зрения философско-педагогического фольклора. Он классифицирует ценности и показывает их по типам, а также теоретически интерпретирует образовательные возможности с научно-педагогической точки зрения. Общечеловеческие ценности представляют собой духовное сокровище, отвечающее интересам всех народов и имеющее единую образовательную основу с национальными ценностями. Национальные ценности выражают идеи, взгляды, убеждения, духовный образ жизни, мечты и будущие цели определенной нации. Общечеловеческие и национальные ценности оказывают непосредственное влияние на духовное формирование молодого поколения только тогда,

когда они становятся привычками и традициями. Влияние ценностей на детей гораздо выше, чем влияние на взрослых, потому что мировоззрение, убеждения и привычки взрослых утвердились, и теперь в детях закладываются их основы. Поскольку дети по своей природе впечатлительны, на них сильно влияют существование и его события.

Духовные ценности в виде: культурно-просветительских памятников различного характера, учреждений - исторических ансамблей, мавзолеев, цистерн, мечетей, медресе, ханаки и т.п. художественно-эстетических вещей и мероприятий - народного творчества, музыки, языковых и письменных источников, национальные праздники, различные украшения, связанные с традициями, свадебные и траурные обряды и т. д. физкультурные игры – човган, копкари, надгробие, шахматы и т. д. трудовые ценности, определяющие нацию, образ мышления народа, ремесла - гончарное, медное дело, архитектура, ювелирное дело, столярное дело, ткачество, резьба, работа по камню, ювелирное искусство, земледелие, животноводство, садоводство и др. ценности, представляющие жизнь - еда, восточные дома, животный мир и т.д., а также научные ресурсы, играющие важную роль в духовном развитии человечества - логика, философия, астрономия, геометрия, алгебра, география, литература, исламская наука, гуманизм, трудолюбие. , она состоит из духовных и духовных ценностей, таких как доброта, доброта, щедрость, любовь к родителям, трудолюбие и социально-политических ценностей, таких как справедливость, миролюбие, равенство, дружба, самосознание, свобода.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Народ является автором ценностей и тем, кто передает их из поколения в поколение. Они появились и сформировались в общественно-политической культурной деятельности людей. Не может быть ценностей, которые не меняются по форме и содержанию. Ценности некоторых народов могут долгое время не меняться даже при изменении социально-экономического строя в обществе, они могут обогатиться только требованиями времени, а некоторые ценности - прожив свою жизнь. , вновь созданные, должны будут уступить место ценностям. Положительный эффект процесса зависит от потребности, спроса и отношения к культуре данного общества. Например, характерное для народов Востока гостеприимство существует с древнейших времен и считается одной из ценностей, не потерявшей своего значения и в наши дни. Народная педагогика и ее важные истоки, народное устное творчество, являются важным средством передачи духовных ценностей из поколения в поколение в подготовке детей к будущему и формировании из них совершенных людей. Как мы уже упоминали выше, образцы узбекского народного устного творчества воплощают образ жизни, нравственность, обычаи, традиции, религиозные верования, мечты и надежды народа, позитивное отношение к труду, патриотизм и тогдали.

Использованная литература

1. Мирзиёев Ш. «Вместе мы построим свободное и процветающее, демократическое государство Узбекистан». Ташкент – «Узбекистан» - 2016. Стр. 56.
2. Мирзиёев Ш. «Мы построим наше великое будущее вместе с нашим смелым и благородным народом». Ташкент – «Узбекистан» -2016. Стр. 488.
3. Давыдова Н.Н., Игошев Б.М. и др. Образовательный кластер как системообразующий компонент региональной модели непрерывного педагогического образования, Педагогическое образование в России, 2014. № 10. Стр.75.